

UDC 179.8

PUNISHMENT FOR LYING IN ISLAM**Tatyana Dorofeeva***Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 179.8

НАКАЗАНИЕ ЗА ЛОЖЬ В ИСЛАМЕ**Татьяна Геннадьевна Дорофеева***Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the question of punishment in Islam for lying. The author, based on the Quran, the hadith of the Prophet Muhammad and the works of modern Muslim scholars, examines the terms associated with lies, the attitude of Islam to righteousness and lies. The article shows how a person is punished for lying in earthly and eternal life

Аннотация

Статья посвящена вопросу о наказании в исламе за ложь. Автор, основываясь на Коране, хадисах пророка Мухаммеда и трудах современных мусульманских ученых рассматривает термины, связанные с ложью, отношение ислама к праведности и лжи. В статье показывается, как за ложь человек наказывается в жизни земной и вечной.

Keywords: Allah, the Quran, lies, Muhammad, punishment, truthfulness.

Ключевые слова: Аллах, Коран, ложь, Мухаммед, наказание, правдивость.

В исламе ложь объявляется основой всех зол и запрещена. Для мусульманина честность является неотъемлемой частью служения Всевышнему. Ложь ненавистна была пророку Мухаммеду и его сподвижникам, а сегодня ложь широко вошла в жизнь людей. Столкнувшись с ложью, мусульманин должен ее остановить. Каждый верующий обязан всячески стремиться к правдивости. В Коране сказано: «Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» (Коран, 22:30). Пророк Мухаммед говорил: «Сторонитесь лжи, поистине, ложь приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к огню, и станет человек лгать и придерживаться лжи, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец. Держитесь правды, поистине, правда приводит к благочестию, и поистине, благочестие приводит к Раю, и не перестанет человек говорить правду и придерживаться ее, пока не будет записан пред Аллахом правдивейшим» [5].

В шариате существует несколько терминов, связанных с ложью:

- «аль-ифтира» – употребляется в значении клеветы;
- «ихтилак» – подразумевает подделку, фальсификацию;
- «мяйнун» – означает говорить неправду: изменять истинное содержание путем приписывания фиктивных деталей или умалчиванием существенного.

Праведность мусульманина приносит ему счастье в обоих мирах (земном и вечном), а ложь полу-

чает суровое наказание. Согласно исламу существуют ангелы, которые записывают все действия человека в течение жизни. Это:

- Ракиб (отмечает добрые дела человека), находится у его правого плеча;

- Атид (ведет учет злодеяний человеческого существа), пребывает у его левого плеча.

Интересно отметить, что согласно исламу, плохие дела Атид не сразу фиксирует, а ждет раскаяния человека, если оно не наступает, то плохое деяние записывается в Книгу жизни [1].

Ас-Саади указывает, что Аллах ведает обо всех секретах человека, его тайных помыслах, в том числе и злодеяниях [2]. Нариман Наиб Исенов отмечает, что в случае обмана человека навлекает на себя гнев Всевышнего:

- рано или поздно жизнь лжеца превращается в хаос, непрекращающуюся череду неприятностей и неудач;

- лжец привносит в свою жизнь тревогу, недоверие и страх;

- пока человек не вернется на дорогу честности и добра, ему не обрести покоя [3].

Ахмед Тангиев пишет, что:

- в грехе лжи повинны и сквернословящий и слушающий;

- для человека важным является и то, что он говорит и то, что он слышит, так как это влияет на его геном;

- с незапамятных времен известно, что добрые слова и молитвы исцеляют человека, а проклятия наносят ущерб человеку [6].

Шейх Абдульазизм ибн Мухаммадм Аль Акль отмечает, что язык – самый важный орган человека, который необходимо беречь – если человек не будет следить за своим языком, то он непременно приведет к гибели [7].

В Сунне пророка Мухаммеда есть хадисы, свидетельствующие о мучениях лжецов в жизни вечной:

- на них будет возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна, чего они никогда не смогут сделать;

- они разрывают крюком рот до затылка и царапают лицо и грудь медными когтями [4];

- во время Страшного суда они будут лишены заступничества пророка Мухаммеда;

- во время Судного дня Аллах тем, кого обидели лжецы, даст возможность забрать себе ряд их благих дел, а свои грехи отдать [6].

Согласно исламу, каждый, кто распространяет хулу, злословит, говорит клевету или злостные сплетни, должен покаяться (тауба) и молить о прощении Аллаха.

Таха Джабер Аль-Альвани, подчеркивает, что существует несколько условий, чтобы покаяние было искренним и принятым Всевышним:

- грешник должен очень сильно сожалеть о содеянном и испытывать глубокую печаль из-за совершения харамного поступка;

- испытывая эти чувства, он должен отдавать себе отчет в том, что никогда больше не совершит этот грех;

- если этот грех затронул интересы других людей, он должен сделать все, чтобы получить их прощение. Если это привело к финансовым потерям, то он обязан компенсировать их и после этого молить о снисхождении. Далее молиться перед Аллахом за их благополучие и говорить о них хорошее;

- конечно, в жизни надо перейти от совершення грехов к добрым делам – раздавать садака (милостыню), соблюдать добровольные посты и читать нафиль-намазы.

Человеку, которого оклеветали необходимо терпеливо вынести это испытание и просить Всевышнего раскрыть правду.

Таким образом, праведность мусульманина приносит ему счастье в обоих мирах, а ложь получает суровое наказание. Жизнь грешника превращается в череду неприятностей и болезней и ведет его в ад. Лжец должен: покаяться, возместить нанесенный ущерб, творить благие дела.

Список источников

1. Ангелы и их обязанности [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.ru/content/veroeshenie/54346> (дата обращения 23.10.2023).

2. Большие грехи: частая ложь [Электронный ресурс]. URL: <https://new-sland.com/post/2182002-bolshie-grekhi-chastaia-lozh> (дата обращения 15.10.2023).

3. Ложь – враг мусульман [Электронный ресурс]. URL: <https://ummet.kz/ru/articles-ru/367-articles/10909-lozh-vrag-musulman.html> (дата обращения 20.10.2023).

4. Ложь в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://medinasc-hool.org/libra-ry/creed/grehi/lozh-v-islame> (дата обращения 22.10.2023).

5. Остерегайтесь лжи [Электронный ресурс]. URL: <https://alhadis.ru/audio/hutby-audio/hutba-2019-4-12/> (дата обращения 23.10.2023).

6. Тангиев А. Клевета и злословие – это огонь уничтожающий – все хорошее в обществе [Электронный ресурс]. URL: <https://gazetaingush.ru/eksklyuziv/kleveta-i-zloslovie-eto-ogon-unichtozhayushchiy-vse-horoshee-v-obshchestve> (дата обращения 24.10.2023).

7. Шейх Абдульазизм ибн Мухаммадм Аль Акль. Предостережение от лжи <https://www.why-islam.to/main/predosterezhenie-ot-lzhi.htm> (дата обращения 15.10.2023).